

Annemarie Sorescu-Marincović, Monica Huțanu, *The Vlachs of Eastern Serbia. Language and Society*, Austrian Academy of Sciences Press, edited by the Commission Vanishing Languages and Cultural Heritage (head Thede Kahl), volume 3, Vienna 2023, 257 p.

Volumul de față ne introduce sau, mai bine zis, mă reintroduce pe mine în domeniul lingvistic după mai bine de treizeci de ani. Citind rândurile acestei cărți, mintea mea a zburat la cursul de dialectologie din anul I de studenție. Nu îmi mai amintesc exact numele profesorului dar îmi amintesc că era o plăcere să frecventez cursul respectiv.

În fond, cartea prezintă o „renaștere” a unei limbi, dar și a unei identități culturale. Un fenomen care oricât de exotic (să zicem) ar putea părea, transmite un mesaj pozitiv de re poziționare a unor identități locale.

Apărută la Austrian Academy of Sciences Press în 2023, cartea conține 6 capitole, o introducere și o bibliografie. Fiecare capitol este centrat pe o problemă legată de comunitatea vlahă, de la general spre particular, de la trecut spre prezent, de la social spre lingvistic. În primul capitol avem o prezentare a vlahilor din Serbia de Est, cine sunt ei, care sunt teoriile referitoare la prezența lor în zona în care sunt și care sunt satele în care locuiesc, respectiv delimitarea geografică. Din punct de vedere geografic „regiunea Serbiei estice locuite de vlahi este mărginită de patru cursuri de apă: Velika Morava la vest, Timok la est, Dunărea la nord și Crni Timok la sud” (p.26), rezultat al mai multor valuri de migrație de-a lungul timpului din partea de la nord de Dunăre către zona la sud de Dunăre, cea mai frecventă diviziune a lor este între *Țărani* (cei care locuiesc pe terenurile joase și se ocupă cu agricultura) și *Ungureni* (cei care locuiesc în zonele muntoase și se ocupă cu creșterea animalelor, și care „formează în prezent 80% din populația vlahă”) (p.33). Tot în acest capitol aflăm că mai sunt alte două comunități: a românilor din Vojvodina, unde limba română este una dintre cele șase limbi oficiale ale provinciei (p.35) și a rudarilor, care este dispersată atât în nordul cât și în sudul Dunării și cuprinde 180 de localități și că începuturile vizibilității interesului pentru vlahi și limba lor începe cu Gustav Weigand, la 1900, iar în ceea ce privește România, nume ca George Giuglea, George Vâlsan (*De la românii din Serbia*, 1913), Emanoil Bucuța (*Românii din dreapta Dunării*, 1941), Emanoil Petrovici (*Românii dintre Timoc și Morava*, 1941), Constantin Constante și Anton Golopenția (*Românii din Timoc*, 1943–1944) ne arată că prin cercetările și operele lor au păstrat acest interes de-a lungul secolului al XX-lea.

Tot în detaliu vedem și discuțiile despre termenul de „vlah” și că în cartea de față „termenul este limitat strict la populația care locuiește în prezent în Serbia de Est și vorbește o *variantă/varietate* de limbă română, la care ne referim ca română-vlahă.” (p.14).

Cele două autoare vorbesc despre identitatea duală contextuală care este evidentă în etnonimele duble pe care le utilizează *român/rumân* în vernaculară (populară) dar *Vlasi* când vorbesc în limba sârbă. În plus, într-un context mai larg, discută și despre alte două comunități care vorbesc variante de limba română în Serbia: românii din Banat și Rudarii.

Citim apoi că cele mai vechi surse privitoare la cercetările despre vlahi datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu colecția de literatură folclorică publicată la Paris în 1889 (p.16), apoi sunt menționați lingvistul George Giuglea și geograful George Vâlsan.

Când vine vorba despre cele două grupuri constituite istoric – țărani și ungureni – concluzia autoarelor este că în prezent diferențele lingvistice sunt mult mai pregnante decât cele ce țin de folclor, obiceiuri sau vestimentație.

Capitolul al doilea conține și zece transcrieri de interviuri ale autoarelor efectuate în ultimii 15 ani în diferite regiuni din Serbia de est, pe diferite subiecte: credințe la înmormântare, creaturi mitice, viața de zi cu zi, sau tehnologia modernă, în încercarea de a prezenta stadiul actual al limbii/variantei de limbă română. În același timp, ele se constituie în documente de primă importanță pentru etnologi și folcloriști. Analiza detaliată din punct de vedere lingvistic îi duce pe Petrovici și Pătruț să observe o puternică influență a limbii sârbe asupra variantelor de limbă vlahă. În același timp cercetătorii din a doua jumătate a secolului trecut observă că mai erau vlahi, mai ales femei, care nu vorbeau deloc limba sârbă.

Capitolul al treilea este capitolul dedicat publicațiilor și cărților scrise în româno-vlahă (sau vlaho-română) și care sunt grupate pe trei perioade. Prima perioadă (1940–1948) este numită de autoare „a pionierilor”, iar textele sunt scrise pentru și de comunitatea vlahă. Găsim de asemenea în acest context și informații despre politicile autorităților române în timpul celui de-al doilea război mondial, despre manualele în limba română trimise, despre *Calendarul Nădejdea*, despre încercările de a scrie în limba vlahă ale membrilor comunității vlahă, despre ziarul *Vorba noastră* (publicat între 1945–1949), și despre colecția de poeme partizane a lui Janko Simeonovic. A doua perioadă (1950–2000) se referă la transcrierile și publicațiile textelor folclorice de către etnologi și folcloriști în principal, și autoarele concluzionează că textele au un grad ridicat de variabilitate a sistemelor de scriere și transcriere. Scrierea preferată a acestor texte este chirilică, iar textele sunt scurte și eterogene. Cea de a treia perioadă (ultimii 20 de ani) este definită de cele două autoare ca fiind perioada în care cercetătorii au realizat sisteme de scriere dezvoltate pe care le-au utilizat apoi la transcrierea textelor folclorice, elaborarea dicționarelor sau a unor texte originale. Este de asemenea și perioada în care această variantă de limbă este introdusă în școli. Este perioada în care membrii comunității vlahă se implică activ în documentarea și revitalizarea limbii. Sunt prezentate și câteva personalități ale căror contribuții au marcat această dezvoltare: Paun Es Durlic cu dicționarul *Vorbar*, antologia de texte folclorice, apoi Ljubisa lu Bozu Kici, culegător de povești și poeme, compilații de dicționare și traducerea Noului Testament, Dragomir Dragic, susținător al scrierii latine ca fiind cea originală pentru popoarele romanizate, Asociația Firul Ariadnei, un ONG pro-românesc, și câțiva autori fondatori sau afiliați acesteia: Slavoljub Gacovic, Gligorije Zajecaranovic and Bozidar Abrasevic, (utilizarea sistemului de scriere în limba română standard), Stanoje Njagojevic – autorul unui volum de poezii *Primăvară perdută*, apoi Asociația Gergina pentru Păstrarea Tradițiilor, Limbii, Culturii, Obiceiurilor și Identității Vlahilor, al cărei sistem de scriere propus în 2012 a fost adoptat oficial de Consiliul Național al Vlahilor (utilizarea ambelor scrieri, chirilică și latină). Din nou sunt prezentate atât personalități cât și publicații legate de această asociație (de exemplu *Gramatica limbii vlahă*).

Capitolul al patrulea tratează problema celor două facțiuni ideologice opuse, comparativ cu disputa dintre limbile galițiană și portugheză, de unde autoarele menționează că au împrumutat termenii *reintegraționiști* și *independenți*. Astfel, „poziția ideologică reintegraționistă este susținută de lingviști și dialectologi români ca o variantă regională a limbii române, cu care împarte aceeași structură lingvistică.” (p.156). Cealaltă poziție susține că vlaha și româna sunt două limbi total diferite și argumentația se află în introducerea de la *Gramatica limbii vlahe* (2013). Partea a doua a acestui capitol analizează cele patru teorii ale originii vlahilor a lui Paun Es Durlic: a întoarcerii, a autohtonismului, aureliană, și românească. Finalul capitolului aduce concluzia că „și independenții și reintegraționiștii caută să păstreze idiomul nativ care este greu transmisibil astăzi generațiilor tinere. Dacă primii împing spre statutul unei limbi standard, ceilalți insistă pe păstrarea acestuia ca un dialect local, apelând la limba română pentru norme.” (p.171).

În penultimul capitol, Anemmaria Sorescu și Monica Huțanu își îndreaptă atenția spre mediul online și fac o analiză a prezenței limbii vlahe pe internet. Aflăm că sunt doar câteva website-uri cu interfețe parțiale în limba vlahă, și că „utilizarea limbii unei minorități în mediul online este «perceptută ca o afirmare politică, mai ales când vorbitorii aparținând minorității vorbesc și limba majorității»” (p.173). Sunt discutate site-urile *paundurlic.ro* (al lui Paun Es Durlic), apoi *Matka Vlahilor*, ziarul online și câteva pagini de facebook, iar analiza textuală este bogat ilustrată cu materialul fotografic decupat din mediul online. Analiza pe luna martie a anilor 2018, 2019, 2020 și 2021 arată că „majoritatea evenimentelor inițiate de administratorul site-ului sunt bi sau multilinguale, fapt ce reflectă realitatea lingvistică a vorbitorilor de vlaho-română.” (p. 194)

Volumul se încheie cu un capitol ce tratează vizibilitatea vlaho-românei în peisajul lingvistic al Serbiei estice. Ideea de la care se pleacă este că toate aspectele discutate în capitolele anterioare sunt de natură să argumenteze că vlaho-româna trece printr-un proces de revitalizare și că membrii comunităților vlahe încep să-și exprime cât mai deschis identitatea lor etnică și lingvistică. După câteva considerații teoretice privind peisajul lingvistic, sunt analizate relația urban-rural, indicatoarele, indicatoarele comerciale, numele străzilor, lăcașurile de cult, graffiti, sub rezerva că peisajul lingvistic al zonei se schimbă cu mare rapiditate. În final avem ideea că indicatoarele (de semnalizare) au în principal valoare simbolică, sunt utilizate ca markeri identitari pe de o parte și indicatori de autenticitate pe de altă parte.

Lucrarea celor două cercetătoare din Serbia aduce astfel în prim-plan o „mică” vânătoare de comori, atent analizată, foarte serios prezentată cu o abordare comparativă atât diacronic cât și sincron.

Elena Bărbulescu
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca